

YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH

Qudriddinova Nargis Dexkonovna

BQ Bojxona instituti O'zbek va
xorijiy tillar kafedrasida katta
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350107>

Annotatsiya

Mazkur maqolada oilaviy munosabatlarning barqarorligi yoshlarning oilaviy hayotga tayyorligiga bog'liq bo'lib, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda ota-ona ko'proq e'tibor berishi kerak bo'lgan jihatlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: oila, oilaviy qadriyatlar, oila va jamiyat, ma'naviy fazilatlar, moliyaviy savodxonlik.

Аннотация

В данной статье говорится о том, что от готовности молодежи к семейной жизни зависит стабильность семейных отношений и рассматриваются те аспекты, на которые родители должны обращать больше внимания при подготовке молодежи к семейной жизни.

Ключевые слова: семья, семейные ценности, семья и общество, духовные качества, финансовая грамотность.

Annotation

This article notes that the stability of family relations depends on the readiness of young people for family life and examines those aspects that parents should pay more attention to when preparing young people for family life.

Key words: family, family values, family and society, spiritual qualities, financial literacy.

Oila – hamma uchun tushunarli bo'lgan so'z. U hayotning birinchi daqiqalaridan boshlab har birimizga yaqindir. Inson shaxs sifatida oilada shakllana boshlaydi. Oila va oilaviy qadriyatlar – insonning hayoti shakllanadigan poydevor. Biz hammamiz oilada tug'ilamiz va o'sib-ulg'aygach o'zimizning oilamizni quramiz.

Oilada eng muhimi nima? Bu savolga aniq javob berish juda qiyin. Sevgimi? O'zaro tushunish? G'amxo'rlikmi, yoki fidoyilik va mehnatsevarlikmi? Yoki oilaviy an'analarga qat'iy rioya qilish kerakmi?

Oila va oilaviy qadriyatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq va bir-birisiz mavjud emas. Agar oila bo'lmasa, unda oilaviy qadriyatlar ham o'z-o'zidan

ahamiyatini yo'qotadi. G'amxo'rlik va muhabbat an'anaviy oilaviy qadriyatlarining asosidir.

Nima uchun inson oilaga muhtoj? Bu savolni ba'zi yoshlar o'ziga berishi mumkin. "Oila" tushunchasi har bir shaxs uchun o'ziga xos ma'no kasb etadi. Bola uchun oila uning tarbiyasiga mas'ul otasi, onasi, shuningdek, tarbiyasida ishtirok etuvchi bobolari, amakilari, tog'alari, amma-yu xolalari va aka-opalari bo'lsa, ulg'ayib, turmush qurgandan so'ng uning uchun birinchi navbatda yangi oilasi: turmush o'rtog'i, bolalari ekanligi ko'rinadi. Oila odamga to'liq psixologik va fiziologik qulaylikni ta'minlaydi, "hissiy boshpana" funksiyalarini bajaradi. Oilada inson o'zining foydaliligi va qadr-qimmatini his qiladi.

Oila jamiyatning mustahkam poydevori, davlatning harakatlanish kuchidir. Shunga ko'ra oila mavqei va munosabatlar masalasi doimiy davlat e'tiborida bo'lib kelgan. Barkamol inson haqida, uning mehnati va turmushi, ma'naviy taraqqiyoti haqida g'amxo'rlik mamlakatimizning asosiy maqsadidir.

Yoshlarning qadriyat yo'nalishlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oila yoshlar uchun asosiy qadriyat bo'lib qolmoqda.

Har bir xonadonda qiz bola farzand dunyoga kelsa, beshikdan to balog'at yoshigacha uni to'g'ri tarbiyalash, "qiz bola – boshqa xonadoning fayzi", – degan xayol uning voyaga yetgunicha va uni turmushga bergunga qadar har bir otananing fikrini tark etmaydi.

Bugungi kunda turmushga chiqayotgan qizlar oilaviy hayotning ma'naviy, axloqiy, iqtisodiy xususiyatlari, oilani rivojlantirish, oilada tinchlik va totuvlikni saqlash, oilada farzand tarbiyasini amalga oshirish ishlariga tayyor bo'lishlari zarurligini hayotning o'zi ko'rsatmoqda. Qiz bolani har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, unga hamisha g'amxo'rlik qilishning ahamiyati yuksak, oqibati xayrlidir.

Qizlarimizni oilaviy hayotga tayyorlashda ularga oilaviy hayotning chiroyli taraflari bilan bir qatorda hayotning past-balandliklari ham mavjud ekanligini, turli xil murakkab vaziyatlarda shirin so'z va chiroyli muomala bilan yechim topish mumkinligi borasida bilimlarni ham berib borish lozim. Misol uchun ko'pgina oilalarda uchrab turadigan muammolar bilan ham tanishtirib borilsa, qizlar katta hayotga qadam qo'yganda, qiyinchiliklarga duch kelishganda dovdirab qolishmaydi, oqilona yo'lni tanlab bu vaziyatdan chiqa olishlari mumkin bo'ladi.

Yigitlarni voyaga yetkazishda ularda eng yuqori erkaklik fazilatlarini shakllantirish, ularni munosib odamlar sifatida tarbiyalashga e'tibor berish lozimdir.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning “Baxtiyor oila” kitobida oila qurgan yigitlarga shunday nasihat berilgan:

Xotiningiz ayol bo‘lganligi sababli, sizdan farqli o‘laroq, boshqacha fikr yuritishi va tasarruf etishini biling. Uning mag‘rurligini tushunish va uning hurmatiga sazovor bo‘lish uchun siz quyidagilarga amal qilishingiz kerak:

1. U ham siz kabi harakat qilishi kerak deb o‘ylamang. Sizdan farqli o‘laroq u biroz boshqacha yaralgan.

2. Uni e‘tiborsiz qoldirmang. Unga sevishingingizni ko‘rsating, marhamatli bo‘ling va xavfsizligini ta‘minlang. Chunki u ayol va ayollar tabiatdan bu narsalarga ehtiyoj sezadilar.

3. Unga sovg‘alar berishda ziqna bo‘lmang, chunki ayollar ziqna erlarni yoqtirmaydilar.

4. Agar u qarindoshlarinikiga bormoqchi bo‘lsa, qarshi bo‘lmang, agar siz bunga qarshi bo‘lsangiz, uning ko‘nglini qoldirishni boshlaysiz. Ayollar o‘z oilalariga va qarindoshlariga ko‘proq bog‘langandir.

5. Ayol homiladorlik, tug‘ish kabi davrlarni boshdan kechirishini hech ham unutmang. Bu davrlarda siz uning his-tuyg‘ularini yanada hurmat qilishingiz va unga muloyimlik bilan munosabatda bo‘lishingiz kerak.

6. Uni maqtab turishni unutmang. Uning kiyimlarini, zargarlik buyumlarini, pishirgan taomlarini va uyni saranjom-sarishta tutishini maqtang. Bu ayol kishining ko‘nglini ko‘taradi.

7. Uni ham, uning his-tuyg‘ularini ham masxara qilmang, chunki u nozik xilqat va jarohatlarga dosh berolmaydi.

8. Unga xiyonat qilmang. Erining xiyonati ayol uchun juda og‘irdir.

9. Undan yordamingizni ayamang. Chunki ayol har doim ishonadigan va tayanadigan insoni turmush o‘rtog‘i bo‘lishini xohlaydi.

10. Oilaviy mas‘uliyatni va bergan va‘dalarinigizni bajarishni hech ham unutmang. Bularga amal qilishingiz turmush o‘rtog‘ingizga unga bo‘lgan sevgingizni his qilishga imkon beradi.

Har bir ota-ona o‘z bolasiga sog‘lom tarbiya berib voyaga yetkazsa, farzandning mustaqil hayotga toza ruh, olam-olam orzu-intilishlari bilan qadam qo‘yayotganini ko‘rsa, uning hayoti ma‘no kasb eta boshlaydi. Farzandlarni to‘g‘ri tarbiyalash, ayniqsa jismoniy, ma‘naviy fazilatlarni ularda tarbiya qilish doimo ota-onaning asosiy maqsadi bo‘lib kelgan.

Oilaning mustahkam bo‘lishida oila qurgan yoshlarning moliyaviy savodxonligi ham ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy savodxonlikka ega bo‘lish va

uni yuksaltirishdan asosiy maqsad insonning farovonligi va hayot sifatini oshirish hisoblanadi.

Yoshlarga bolaligidan boshlab pulni to'g'ri sarflash aynan oilada o'rgatiladi va bu borada ota-onaning roli katta, deb o'ylayman. Bolalar uchun moliyaviy savodxonlikning ahamiyati shundaki:

- kelajakda moliyaviy qarorlarni qabul qilish va moliyaviy barqarorlik uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'z pullarini qanday boshqarish haqida bilimga ega bo'lish bolalarga moliyaviy maqsadlari va strategiyalarini ongli ravishda rejalashtirishga imkon beradi. Bu nafaqat ularning shaxsiy farovonligi, balki umuman ijtimoiy rivojlanishi uchun ham muhimdir.

- bolalarni moliyaviy xatolar va firibgarlardan himoya qiladi. Budjetlashtirishning asosiy tamoyillarini bilish, ehtiyojlar va istaklarni ajrata olish, moliyaviy qarorlarni tahlil qilish va qabul qilish qobiliyati ularga iste'molchi sifatida tovar va xizmatlar bozorida uchrab turadigan qalloblikdan himoya qilishga va o'z resurslarini tejashga yordam beradi.

- bolaligidan pul va moliyaviy mustaqillikka mas'uliyatli munosabatni rivojlantirishga yordam beradi. Ular o'zlarining jamg'armalarini boshqarishni, xarajatlarni rejalashtirishni va moliyaviy maqsadlarga intilishni o'rganadilar, bu ularga o'z imkoniyatlariga ishonch bag'ishlaydi va zamonaviy jamiyat talablariga muvaffaqiyatli moslashishga yordam beradi.

Farzandlar mehnat qilib topilgan pulni to'g'ri taqsimlashni va sarflashni o'rgansa, kelajakda o'zi ham, uning oilasi ham to'kinlikda yashaydi.

Bo'lajak kelin va kuyovlarni baxtiyor oila, oilaviy hayot, turmush, ro'zg'or tutish, oila a'zolari bilan o'zaro munosabatlarda "muvaffaqiyat kaliti"ga erishish mahoratiga o'rgatish jamiyatimizda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qator oilaviy muammolar, manfaatlar to'qnashuvi, kelishmovchiliklar, jumladan, ajrimlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Baxtiyor oila". T., "Hilol-Nashr", 2013.
2. Н. Е. Жданова, И. В. Воробьева, М. С. Кривощекова, С. И. Велкова. Детско-родительские взаимоотношения как предиктор финансовой активности молодежи. Образование и наука. 2020. Т. 22, № 7. С. 33-51.